

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

6. **Axmedjanova Nargiza Ismailovna, Shomuradova Shakhnoza Shavkatovna** BOLALARDA O'TKIR PYELONEFRITDA TUBULOINTERSTITSIAL ZARARLANISHLARINING BASHORATCHILARI/ ПРЕДИКТОРЫ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ/ PREDICTORS OF TUBULOINTERSTITIAL LESIONS IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN.....69
7. **Gulomamatova Tuxtabonu Akbarali qizi, Valiyev Shuxrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich** HOMILADORLIK DAVRIDA MIGRATSIYALOVCHI TROMBOZ BILAN ASORATLANGAN VARIKOZ KASALLIGINI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI/MANAGEMENT STRATEGIES FOR VARICOSE VEIN DISEASE COMPLICATED BY MIGRATORY THROMBOSIS IN PREGNANCY/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЁННОЙ МИГРИРУЮЩИМ ТРОМБОЗОМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ.....73
8. **Nazirova Muyassar Ubayevna, Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna** PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROZNING KENG QAMROVLI DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ: ВСЕСТОРОННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗ/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....79
9. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Zoirova Nilufar Asliddinovna, Shavkatov Xasan Shavkatovich** GENITAL PROLAPS FONIDA BACHADON VA UNING ORTIQLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARIDA KLINIK KO'RINISHLAR VA ULARNING TAHLILI/КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ МАТКИ И ЕЁ ПРИДАТКОВ НА ФОНЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА/ CLINICAL MANIFESTATIONS AND THEIR ANALYSIS IN BENIGN TUMORS OF THE UTERUS AND ITS ADNEXA IN THE SETTING OF GENITAL PROLAPSE.....83
10. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Valiyev Shuhrat Nasimovich, Ernazarova Moxinur Zaynobiddinovna** EKOLOGIK OMILLARNING O'SMIR QIZLAR JINSIY YETILISHI VA MENSTRUAL FUNKSIYASIGA TA'SIRI / ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ И МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ/ THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON SEXUAL MATURATION AND MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENT GIRLS.....89
11. **Shodikulova Gulandom Zikriyaevna, Yunusova Zarnigor** HOMILADORLAR ORASIDA DIFFERENSIALLASHMAGAN BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DISPLAZIYASINING TARQALISHI VA UCHRASHI/ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ/ PREVALENCE AND INCIDENCE OF UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AMONG PREGNANT WOMEN.....93
12. **Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Egamqulov Zayniydin Toshmuxammedovich, G'aniyev Faxriddin Istamqulovich, Fatxulin Nail Salavatovich, Shavkatov Hasan Shavkatovich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....97

UDK:616.72-008.1:616-08

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
O'zbekiston, Samarqand
Yunusova Zarnigor
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
O'zbekiston, Samarqand

OBSTETRIC BLEEDING: MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS, PREVENTION AND TREATMENT

For citation: Shodikulova Gulandom Zikriyaevna, Yunusova Zarnigor, Prevalence and incidence of undifferentiated connective tissue dysplasia among pregnant women, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2026 vol 7 issue 1

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18886991>

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi Sog'liqni saqlash tizimi birlamchi bo'g'inida xomiladorlar o'rtasida biriktiruvchi to'qima displaziyasi tarqalishi va uchrashini o'rganish va bemorlarni olib borish tizimini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot Samarqand davlat tibbiyot universitetining akusherlik-ginekologiya bo'limlari va ayollar maslahatxonalari bazasida 2023-2025 yillar davomida o'tkazildi. Tug'ruq majmuasiga qabul qilingan homilador ayollarning arxiv kasallik tarixlari tahlili shuni ko'rsatdiki, 3482 nafar bemordan 739 nafarida DBTD belgilari aniqlangan, bu 21,2 foizni tashkil etgan.

Kalit so'zlar: xomiladorlik, biriktiruvchi to'qima displaziyasi, tarkalishi, uchrash chastotasi.

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
Yunusova Zarnigor
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

PREVALENCE AND INCIDENCE OF UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AMONG PREGNANT WOMEN**ABSTRACT**

The aim of the study is to investigate the prevalence and incidence of connective tissue dysplasia among pregnant women in primary health care and to develop a system for managing patients. The study was conducted at the obstetrics and gynecology departments of Samarkand State Medical University and women's clinics during 2023-2025. An analysis of the archived medical records of pregnant women admitted to the maternity complex showed that out of 3,482 patients, 739 had signs of CD, which accounted for 21.2%.

Key words: pregnancy, connective tissue dysplasia, prevalence, frequency.

Шодиккулова Гуландом Зикриевна
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан
Юнусова Зарнигор
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ**АННОТАЦИЯ**

Целью исследования является изучение распространенности и встречаемости дисплазии соединительной ткани среди беременных в первичном звене системы здравоохранения и разработка системы ведения больных. Исследование проводилось на базе отделений акушерства и гинекологии Самаркандского государственного медицинского университета и женских консультаций в течение 2023-2025 гг. Анализ архивных историй болезни беременных, поступивших в родильный комплекс, показал, что из 3482 пациенток у 739 были выявлены признаки ДТД, что составило 21,2%.

Ключевые слова: беременность, дисплазия соединительной ткани, распространенность, частота.

DBTD zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb fanlararo muammolaridan biri hisoblanadi. T.I. Kadurinaning ta'rifiga ko'ra [19], DBTD - bu embrional va tug'ilishdan keyingi davrlarda kollagen, elastin va boshqa oqsillarning sintezi hamda fazoviy tuzilishini kodlovchi genlarning o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan, biriktiruvchi to'qima rivojlanishining genetik jihatdan belgilangan buzilishi bo'lib, to'qima, a'zo va organizm darajasida gomeostazning izdan chiqishiga olib keladi.

DBTDni o'rganishning dolzarbligi uning aholi orasida keng tarqalganligi bilan bog'liq bo'lib, turli mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 13 foizdan 85,4 foizgacha yetadi [10, 18]. Tarqalish ko'rsatkichlarining bunday sezilarli farqlanishi yagona tashxis mezonlarining yo'qligi va kasallikning fenotipik belgilarini aniqlashga bo'lgan turli yondashuvlar bilan izohlanadi. Muammo alohida ahamiyat kasb etadi, chunki DBTD asosan yosh odamlarga, jumladan reproduktiv yoshdagi ayollarga ta'sir ko'rsatadi [9, 51].

Homiladorlik ayol organizmida keng ko'lamli o'zgarishlar bilan kechadigan noyob fiziologik holat hisoblanadi. Bu o'zgarishlarning aksariyati biriktiruvchi to'qimaning qayta shakllanishi bilan bevosita bog'liq [7]. DBTDda biriktiruvchi to'qimaning tuzilmaviy va funksional nuqsonlari homiladorlikka moslashish jarayonlariga jiddiy ta'sir ko'rsatib, turli xil asoratlarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin [28].

Homiladorlikning uzilish xavfi DBTD bilan og'rikan bemorlarda eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri bo'lib, 68-85% hollarda kuzatiladi. Ushbu asoratning patogenezi bir necha mexanizmlar bilan bog'liq: endometriy biriktiruvchi to'qimalarining nuqsonlari tufayli implantatsiya va platsentatsiyaning buzilishi, bo'yin-bachadon yetishmovchiligi, bachadonning qisqarish faoliyatining kuchayishi [25]. Bundan tashqari, xomiladorlik kechishi va natijalariga ushbu sindromning patogenetik roli bo'yicha yagona xulosa mavjud emas.

Tadqiqot maqsadi Xomiladorlar o'rtasida biriktiruvchi to'qima displaziyasi tarqalishi va uchrashini o'rganish va bemorlarni olib borish tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqot materiallari va metodlari: Tadqiqot Samarqand davlat tibbiyot universitetining akusherlik-ginekologiya bo'limlari va ayollar maslahatxonalari bazasida 2023-2025 yillar davomida o'tkazildi. Tug'ruq majmuasiga qabul qilingan homilador ayollarning arxiv kasallik tarixlari tahlili shuni

ko'rsatdiki, 3482 nafar bemordan 739 nafarida DBTD belgilari aniqlangan, bu 21,2 foizni tashkil etgan.

Kuzatuv ostida 213 nafar homilador ayollar bo'lib, ular biriktiruvchi to'qimaning differensiallanmagan displaziyasi (BTDD) belgilari mavjudligiga qarab ikki guruhga bo'lingan. I guruh - BTDD tashxisi qo'yilgan 93 nafar xomilador. Tashxis klinik-anamnestik ma'lumotlar va fenotipik belgilar yig'indisi asosida qo'yildi. II guruh - asosiy guruh bilan yoshi va homiladorlik muddati bo'yicha taqqoslanadigan BTDD klinik va laboratoriya belgilari bo'lmagan 120 nafar amaliy sog'lom homilador ayollar.

Tekshirilganlarning yoshi 18 yoshdan 39 yoshgacha o'zgarib turdi, o'rtacha yosh I guruhda 28,1±4,9 yoshni, II guruhda 27,6±4,7 yoshni tashkil etdi (r>0,05). Ikkala guruhdagi xomiladorlar asosiy ijtimoiy-demografik ko'rsatkichlar (ma'lumot darajasi, ijtimoiy maqomi, oilaviy ahvoli) bo'yicha taqqoslandi.

Tekshirilganlarning aksariyati homiladorlikning ikkinchi trimestrida (18-24 hafta) bo'lgan, bu standart skrinink tekshiruvlarini o'tkazish muddatlariga mos keladi. Biriktiruvchi to'qimaning differensiallanmagan displaziyasi tashxisini qo'yish uchun xalqaro va mahalliy tasniflardan foydalanilgan.

Tadqiqot dizayniga ko'ra, xomiladorlarning dinamik klinik tekshiruvini o'tkazildi, shu jumladan xomiladorlarni qabul qilishda dastlabki tekshiruv, bir necha marta takroriy tekshiruvlar bajarilgan. Xomiladorlar axvoli klinik, laboratoriya va instrumental tekshirish natijalari asosida baholandi.

Olingan natijalarning statistik tahlili shaxsiy kompyuterlar uchun standart Microsoft Office 2010 dasturiy paketi yordamida amalga oshirildi. Variatsiya qatorlarini standart qayta ishlash o'rtacha arifmetik qiymatlarni (M), standart og'ishlar(m) hisoblashni o'z ichiga oladi. Variatsion qatorlarni taqqoslash ikkita selektiv Student kriteriyalari (t) yordamida amalga oshirildi. O'rganilayotgan ko'rsatkichlar orasidagi korrelyatsiyani bog'liqlikni aniqlash uchun Pearson korrelyatsiya koeffitsientida(r) hisoblab chiqilgan.

Tadqiqot natijalari. Yuqoridagilarni hisobga olib, biz xomiladorligi bor va BTDD bilan og'rikan ayollarni o'rganib chiqdik. Tekshirilgan guruhlardan kuzatilganlarning umumiy tavsifi shuni kursatdiki, tadqiqotga kiritgan xomilador ayollarning yoshi, xomiladorlik muddati, tugruklar soni deyarli bir xil ekanligi va bu kursatkichlar muxim ahamiyatga ega ekanligi bilan izoxlanadi.

Jadval 1

Tekshirilgan guruhlardan kuzatilganlarning umumiy tavsifi

Ko'rsatkich	I guruh (n=93)	II guruh (n=120)	p
O'rtacha yosh (M±m)	28,1 ± 0,5	27,6 ± 0,4	>0,05
Yosh oralig'i, yosh	18-39	19-38	-
Tadqiqotga kiritilgandagi homiladorlik muddati, hafta (M±m)	18,9 ± 0,6	19,4 ± 0,5	>0,05
Anamnezdagi homiladorliklarning o'rtacha soni (M±m)	1,8 ± 0,1	1,7 ± 0,1	>0,05
Tug'ruqlar soni (M±m)	1,0 ± 0,1	1,3 ± 0,1	<0,05
Anamnezdagi o'z-o'zidan bo'lgan abortlar, (M±m)	0,82 ± 0,1	0,43 ± 0,05	<0,001
Homiladorlikdan oldingi TVI, kg/m ² (M±m)	21,4 ± 0,3	22,0 ± 0,3	>0,05
Ma'lumoti (oliy/o'rta maxsus), abs. (%)	48/45 (51,6/48,4)	61/59 (50,8/49,2)	>0,05
Ijtimoiy maqom (ishlovchilar), abs. (%)	58 (62,4%)	72 (60,0%)	>0,05

Tekshirilganlarning yosh tarkibi tahlil qilinganda, I guruhda (DBTD bilan) ayollarning o'rtacha yoshi 28,1±0,5 yosh, II guruhda esa 27,6±0,4 yosh ekanligini ko'rsatdi. Guruhlar o'rtasida statistik jihatdan sezilarli farqlar aniqlanmadi (p>0,05). Asosiy guruhdagi bemorlarning yosh diapazoni 18 yoshdan 39 yoshgacha, nazorat guruhida esa 19 yoshdan

38 yoshgacha bo'lgan. Bu esa ushbu ko'rsatkich bo'yicha guruhlarining taqqoslanishini ko'rsatadi.

Tadqiqotga kiritilgan paytda homiladorlik muddati I guruhda 18,9±0,6 hafta, II guruhda esa 19,4±0,5 haftani tashkil etdi, bunda ham statistik jihatdan ahamiyatli farqlar kuzatilmadi (p>0,05). Shunday

qilib, guruhlar yoshi va homiladorlik muddati bo'yicha taqqoslanarli edi.

Akusherlik anamnezini baholashda DBTD bilan og'riqan bemorlarda homiladorlikning o'rtacha soni $1,8 \pm 0,1$ ni tashkil etdi, bu nazorat guruhi ko'rsatkichi - $1,7 \pm 0,1$ ga taqqoslanarli ($p > 0,05$). I guruhdagi tug'ruqlar soni ($1,0 \pm 0,1$) II guruhga ($1,3 \pm 0,1$; $p < 0,05$) qaraganda sezilarli darajada past ekanligi aniqlandi. Bu esa biriktiruvchi to'qima displaziyasi belgilari bo'lgan ayollarda reproduktiv funksiyaning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi.

O'z-o'zidan homila tushishi ko'rsatkichi alohida e'tiborni tortdi: I guruhda u $0,82 \pm 0,1$ ni tashkil etib, bu nazorat guruhining xuddi shunday ko'rsatkichidan ikki barobar ko'p edi - $0,43 \pm 0,05$ ($p < 0,001$). Ushbu fakt homiladorlikning dastlabki bosqichlarida salbiy oqibatlarining shakllanishida biriktiruvchi to'qimaning differensiallanmagan displaziyasi muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Homiladorlikdan oldingi tana vazni indeksi ikkala guruhda ham sezilarli farq qilmadi va asosiy guruhda $21,4 \pm 0,3$ kg/m², nazorat guruhida esa $22,0 \pm 0,3$ kg/m² ni tashkil etdi ($p > 0,05$).

Ijtimoiy-demografik ko'rsatkichlar (ta'lim darajasi va ijtimoiy holat) bo'yicha ham guruhlar taqqoslanadigan bo'ldi. DBTD bo'lgan ayollar orasida oliy ma'lumotlilar 48 (51,6%), o'rta maxsus ma'lumotlilar - 45 (48,4%); nazorat guruhida esa mos ravishda 61

(50,8%) va 59 (49,2%) ni tashkil etdi ($p > 0,05$). Tadqiqotga kiritilgan paytda ikkala guruhdagi tekshirilgan bemorlarning aksariyati ishlaydigan edi: asosiy guruhda 62,4% va nazorat guruhida 60,0% ($p > 0,05$).

Shunday qilib, taqqoslangan guruhlar yoshi, homiladorlik muddati, tana vazni indeksi va ijtimoiy-demografik xususiyatlari bo'yicha bir xil edi. Akusherlik anamnezi ko'rsatkichlari bo'yicha farqlar aniqlandi: DBTD bilan og'riqan ayollarda tug'ruqlar sezilarli darajada kamroq kuzatildi va o'z-o'zidan homila tushishi ko'proq uchradi. Bu esa ushbu toifadagi ayollarda sezilarli reproduktiv xavflar mavjudligini ko'rsatadi.

2024 yilda tug'ruq majmuasiga qabul qilingan homilador ayollarning arxiv kasallik tarixlari tahlili shuni ko'rsatdiki (2.1.2-jadval), 3482 nafar bemordan 739 nafarida DBTD belgilari aniqlangan, bu 21,2 foizni tashkil etgan. Demak, qabul qilingan har beshinchi homilador ayolda DBTDning klinik yoki laborator-instrumental belgilari mavjud bo'lgan.

DBTD chastotasining olingan ko'rsatkichi adabiyot ma'lumotlariga mos keladi. Unga ko'ra, reproduktiv yoshdagi ayollarda ushbu patologiyani tarqalishi 20 foizdan 30 foizgacha o'zgarib turadi. Bu biriktiruvchi to'qima displaziyasining homiladorlik kechishi va uning natijalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan fon holati sifatida yuqori ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

2-jadval.

Homilador ayollar orasida DBTD uchrash chastotasi

Ko'rsatkich	Abs soni	%
Jami qabul qilingan homilador ayollar	3 482	100
DBTD	739	21,2

DBTD ning yoshga qarab taqsimlanishini tahlil qilganda, eng ko'p uchrash chastotasi 25 yoshdan kichik ayollarda kuzatildi: bu guruhdagi 812 nafar homilador ayolning 223 nafarida DBTD belgilari qayd etilgan bo'lib, bu 27,5% ni tashkil etdi. 25-29 yosh guruhida DBTD 1210 nafar ayolning 262 nafarida (21,6%) aniqlandi. 30-34 yoshdagi bemorlarda biriktiruvchi to'qima displaziyasi 987 holatdan 185 tasida kuzatildi, bu 18,7% ga to'g'ri keladi.

Eng kam chastota 35 va undan katta yoshdagi ayollarda qayd etildi - 473 holatdan 69 tasi yoki 14,6%. Shunday qilib, DBTD ni aniqlash chastotasi onaning yoshi oshishi bilan pasayish tendensiyasiga ega bo'ldi: 25 yoshdan kichik ayollarda 27,5% dan ≥ 35 yosh toifasida 14,6% gacha. Bu holat yosh davrda fenotipik ko'rinishlarning shakllanish xususiyatlari bilan ham, erta reproduktiv bosqichlarda patologiyani eng og'ir kechishi bo'lgan bemorlarning "tabiiy tanlanishi" ta'siri bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin.

3-jadval.

Yosh guruhlari bo'yicha DBTD uchrash chastotasi

Yosh	Jami, n	DBTD bilan, n	%
<25 let	812	223	27,5
25-29 let	1 210	262	21,6
30-34 goda	987	185	18,7
≥ 35 let	473	69	14,6

Homiladorlik trimestrlari bo'yicha DBTDni aniqlash chastotasini tahlil qilganda (2.1.4-jadval), quyidagilar ma'lum bo'ldi: I trimestrda qabul qilingan 412 ayolning 106 nafarida biriktiruvchi to'qima displaziyasi belgilari aniqlandi, bu 25,7% ni tashkil etdi. II trimestrda 1532 homilador ayolning 347 nafarida (22,7%) DBTD tashxisi qo'yildi. III trimestrda tug'ruq majmuasiga qabul qilingan 1538 ayolning 286 nafarida DBTD belgilari aniqlandi, bu 18,6% ga to'g'ri keldi. Shunday qilib, homiladorlikning erta muddatlaridan yetuk muddatiga qadar

DBTD uchrash chastotasining sezilarli pasayish tendensiyasi kuzatildi: I trimestrda 25,7% dan III trimestrda 18,6% gacha. Bu holat erta muddatlarda kontingentni tanlash xususiyatlari (asoratlangan akusherlik anamnezi va homila tushish xavfi yuqori bo'lgan bemorlarning ko'pligi) bilan ham, biriktiruvchi to'qima yetishmovchiligi yaqqol namoyon bo'lgan ayollarda homiladorlikning o'z-o'zidan to'xtashining tabiiy mexanizmlari bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin.

4-jadval.

Qabul paytida homiladorlik trimestrlari bo'yicha DBTD uchrash chastotasi

Trimestr	Jami, n	DBTD, n	%
I trimestr	412	106	25,7
II trimestr	1 532	347	22,7
III trimestr	1 538	286	18,6

739 nafar homilador ayolda DBTD klinik ko'rinishlarining tuzilishini tahlil qilish natijalariga ko'ra (2.1.5-jadval), eng keng tarqalgan alomat bo'g'imlarning gipermobilligi bo'lib, u 514 nafar bemorda (69,6%) aniqlangan. Bu esa biriktiruvchi to'qima yetishmovchiligini tashxislashda mazkur belgining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Tarqalish darajasi bo'yicha ikkinchi o'rinda 415 nafar (56,2%) ayolda qayd etilgan astenik tana tuzilishi turadi. Bu ko'rsatkich homilador ayollar orasida DBTD morfofenotipik

ko'rinishlarining yuqori darajada uchrashligi haqidagi ma'lumotlarga mos keladi. Venalarning varikoz kengayishi 321 bemorda (43,4%) aniqlangan bo'lib, bu patologiyani klinik ko'rinishlarida qon tomir tizimining ko'p hollarda ishtirok etishini tasdiqlaydi. Akusherlik-ortopedik simptomlar orasida 214 nafar (28,9%) ayolda kuzatilgan simfiziopatiya (chanoq og'rig'i) e'tiborga loyiq bo'ldi. Exo-KG tekshiruvi natijalariga ko'ra, yurak klapanlari prolapsi 132 nafar bemorda (17,9%) aniqlangan. Bu esa DBTD ning yurak-qon tomir

tizimining funksional buzilishlari bilan birgalikda uchrash darajasi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Striyalar va atrofik chandiqlar kabi teri belgilari 198 nafar ayolda (26,8%) kuzatilgan. 147 nafar homilador ayolda (19,9%) qon ketishi va gematomalarga moyillik qayd etilgan. Bu ham birlashtiruvchi to'qima displaziyasining xos ko'rinishi bo'lib, qon tomir-gemostaziologik buzilishlarni aks ettiradi.

Shunday kilib, o'tkazilgan tadqiqotda homiladorlarning 21,2 foizida DBTD aniqlandi. DBTD eng ko'p homiladorlikning I trimestrida (25,7%), nisbatan kamroq II (22,7%) va III trimestrlarda (18,6%) tashxis qo'yildi. Klinik belgilar orasida bo'g'imlarning ortiqcha harakatchanligi (69,6%), tana tuzilishining astenik turi (56,2%), venalarning varikoz kengayishi (43,4%), shuningdek, teri cho'zilish izlari va atrofik chandiqlar (26,8%) ustunlik qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bataev X.M. Birlashtiruvchi to'qima displazi namoyon bo'lgan o'smirlarda gastroezofagial reflyuks kasalligi: immunologik jihatlar. / Bataev X.M., Shixnabieva M.D. // Dog'iston davlat tibbiyot akademiyasining xabarnomasi. - 2016 yil. 1-son (18). - S. 17 - 20.
2. Zemtsovskiy E.V. Yurakning kichik anomaliyalari va displastik fenotiplar / E.V. Zemtsovskiy, E.G. Malev // Sankt-Peterburg: "IVESEP" nashriyoti, 2011. - P.160.
3. Birlashtiruvchi to'qima displazi bilan kasallangan bemorlarni tashxislash, davolash va reabilitatsiya qilish bo'yicha milliy ko'rsatmalar. Ed. A.I. Matynova, G.I. Nechaeva. M.: Bionika Media MChJ, 2016. S. 12.
4. Shodiqulova G.Z., Babamurodova Z.B. Differentsiatsiyalanmagan birlashtiruvchi to'qima displaziyasida kollagenlarga ba'zi avtoantikorlarning klinik-dagnostik ahamiyati // Yevroosiyo shifokorlar assotsiatsiyasining IV Kongressi O'zbekiston vrachlarining Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bilan birgalikda. - Toshkent, 2018. - B.31
5. Shodiqulova G.Z. Klinik laboratoriya parametrlari va ularning UCTDdagi magniy darajalari bilan bog'liqligi. "Fan va ta'lim yutuqlari" Rossiya, 2019 yil No 10 (51), 41-45-betlar.
6. Shodiqulova G.Z., Mirzaev O.V., Babamurodova Z.B. O'zbek populyatsiyasida differentsiylanmagan birlashtiruvchi to'qima displaziyasining klinik variantlari tarqalishi// "YEVROPA TADQIQOTLARI: fan, ta'lim va texnologiyadagi innovatsiyalar" LXIV xalqaro sirtqi ilmiy-amaliy konferensiyasi/ - London, Buyuk Britaniya, 2020 yil. - R. 90-92.
7. Нечаева ГИ, Дакуко АН, Логинова ЕН, Богатырев ИВ, Шарун ИВ. Особенности аритмического синдрома у детей на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Медицинский Совет. 2023;(23):294-302
8. Новицкая Т. В. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани как фактор риска гестационных осложнений // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. — 2022. — Т. 20, № 6. — С. 637–641.
9. Сарыева О. П., Аширова Г. Г. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани у беременных: особенности течения и исходов. // Вестник врача. — 2021. — № 7. — С. 22–28.
10. Торобаева М. Т., Буянова С. Н., Пучкова Н. В. Несостоятельный рубец на матке после кесарева сечения как отдельная нозология. // Российский вестник акушера-гинеколога. — 2023. — Т. 23, № 3. — С. 19–28
11. Colombi M., Dordoni C., Chiarelli N., Ritelli M. Differential diagnosis and diagnostic flow chart of JHS/hEDS compared to other heritable connective tissue disorders. Am J Med Genet C. 2015;169C(1):6–22.
12. Е.Н. Логинова, Г.И. Нечаева, А.Н. Дакуко, И.В. Богатырев, В.В. Фенотипические особенности пациентов с аритмическим синдромом при недифференцированной дисплазии соединительной ткани // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2022. №4.